

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH HOZIRGI KUNNING DOLZARB MASALALARIDAN BIRIDIR

¹Rasulova Nargiza Botirqulovna, ²Sarbayeva Nodira, ³Narzullayeva Komila Akram qizi
¹dotsent v/b JizPI, ²t.f.n.dotsent.(КЫРГЫЗСКИЙ гос.тех.универ.им.И.Раззакова), ³JizPI talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178636>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalarni joriy etishning yangi ilmiy-texnikaviy, tashqiliy-iqtisodiy, ishlab chiqarish yoki boshqa yechim va qarorlari, ularning afzalliklari, iqtisodiy faoliyat natijasi hisoblanuvchi innovatsion mahsulotlar va innovatsion jarayonlar, innovatsion jarayonlarning samaradorligi, innovatsiyalar yangiliklarni amaliyotga joriy etilishini nazarda tutadi.

Kalit soʻzlar: Innovatsiya, kompozitsion material, ilmiy-texnikaviy, tashqiliy-iqtisodiy, qonun, qoida, mahsulot, texnologik, samaradorlik, kashfiyot, bozor, jarayon.

Innovatsiya termini inglizcha -innovation soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, soʻzma-soʻz tarjima qilganda —yangiliklarni joriy etish maʼnosini anglatadi. Shunday qilib innovatsiyaning markaziy muhim oʻrni yangilanishga tegishlidir. Bunday yangilanish qachon yuz beradi, agarda insonlar qaror qabul qilish usullarini oʻzgartirib, standart usullardan voz kechib, mavjud norma va qonuniyatlar doirasidan tashqarida qaror tanlovini bajara olishni oʻrganishsa, u holda amalga oshishi mumkin. Innovatsiyani yangi ilmiy-texnikaviy, tashkiliy-iqtisodiy, ishlab chiqarish yoki boshqa yechim va qarorlarni amaliyotda birinchi boʻlib joriy etish sifatida taʼriflash mumkin. Taʼkidlash lozimki—innovatsiyalarni tushunish murakkab boʻlgan umumiy tushunchalar sirasiga kiradi, uning mazmunini toʻlaqonli ochib berish uchun turli usul va yondashuvlar talab etiladi. Bir tomondan innovatsiyalarni —oʻzgarish funksiyasi sifatida qarar ekanmiz, aytish mumkinki, umum falsafiy maʼnoda innovatsiya – bu biror-bir jarayon yoki majmuaning holatini oʻzgartirishdir. Shu maʼnoda innovatsiya rivojlanishning oʻziga xos kesimi hisoblanadi deyishimiz mumkin boʻladi. Bu oʻrinda innovatsiyalarni ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida yuz beruvchi jarayon sifatida talqin qilishimiz oʻrinli hisoblanadi, zero jamiyat hayotining barcha sohalarida innovatsion rivojlanish oʻziga xos tarzda kechadi. Boshqa bir tomondan esa, innovatsion jarayon sifatida yakuniy natija innovatsiya (innovatsion mahsulot) tushunchasi bilan uzviy bogʻliq hisoblanadi. Y.Shumpeter innovatsiya atamasini ilmiy muomalaga kiritib, uning oʻziga xos jihatlarni yoritib bergani holda, u oʻzining —Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi asarida oʻzgarishlarning beshta tipik koʻrinishini ajratib koʻrsatadi: 1. Isteʼmolchi hali tanish boʻlmagan yangi mahsulotni yoki avvaldan mavjud boʻlgan mahsulot sifatining yangi darajasini joriy qilish. 2. Ilmiy kashfiyotlarga asoslangan yangi ishlab chiqarish usullarini, mahsulot yoki xomashyoning tijorat maqsadlarida foydalanishning yangi usullarini joriy etish. 3. Bozorning avvaldan mavjud yoki mavjud emasligidan qatʼiy nazar, muayyan mamlakatning ishlab chiqarish sohasi yoki tarmogʻiga kirib borish orqali yangi bozor ochish. 4. Mavjud yoki mavjud emasligi yoki avvaldan yaratilganligiga qaramasdan xomashyo yoki yarim tayyor mahsulotlarning yangi manbalarini qoʻlga kiritish. 5. Biror tarmoq yoki sohada iqtisodiy faoliyatni tashqil etish usul va vositalarini oʻzgartirish. Ishlab chiqarish sohasidagi innovatsiyalar nafaqat ishlab chiqarishdagi texnika va texnologiyalarni sifat jihatdan oʻzgartirish bilan, balki tadbirkorning ongli ilmiy faoliyati natijasi hisoblanuvchi ishlab chiqarishni tashqil etish usullarining oʻzgartirilishi bilan ham bogʻliq. Innovatsiya—bu tadbirkor tomonidan amalga oshiriluvchi ishlab chiqarish omillari va shart-sharoitlarining yangicha birikmasi (kombinatsiyasi)dir. Shunday qilib, iqtisodiy faoliyat natijasi hisoblanuvchi innovatsion

mahsulotlar va innovatsion jarayonlar bizning o'rganishimiz obyekti hisoblanadi. Innovatsion faollik yoki innovatsiyalarni baholashni ikki: korxonalar va davlat darajasida amalga oshiriladi. 1980-1990-yillar davomida innovatsiyalarni tahlil qiluvchi analitik modellarni ishlab chiqish va ularni rivojlantirish borasida katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. 1992-yilda amalga oshirilgan ishlar asosida sanoatda amalga oshayotgan mahsulotli, jarayonli va texnologik innovatsiyalarga yo'naltirilgan Oslo yo'riqnomasining birinchi nashri yaratildi. 1997-yilda xizmat ko'rsatish sektorini ham o'z ichiga olgan —Oslo yo'riqnomasining ikkinchi nashri chop etildi. Iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik tashkiloti va Yevrostat hamkorligida 2005-yilning oktabr oyida nashr qilingan —Oslo yo'riqnomasining uchinchi nashri marketing va ishlab chiqarishni tashkil sohasidagi innovatsiyalarni o'z ichiga qamrab olgan holda, texnologik bo'lmagan innovatsiyalarga ham atroflicha e'tibor qarata boshladi. So'nggi 40 yil mobaynida ilmiy va texnologik ko'rsatkichlar bo'yicha milliy ekspertlar guruhi mutaxassislar —Fraskati oilasi deb nomlangan bir qator hujjatlar to'plamini ishlab chiqdilar. Ta'kidlash lozimki, innovatsiyalarning yangilik (novatsiya) dan asosiy farqlovchi jihati shundaki, innovatsiyalar yangiliklarni birinchilardan bo'lib amaliyotga joriy etilishini nazarda tutadi. Shunday qilib, innovatsiya yangilik (novatsiya)dan shunisi bilan farq qiladiki, yangi mahsulot dastlab bozorga kiradi, so'ngra bozor tomonidan qabul qilinsagina u keyinchalik tijorat qiymatiga ega bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, innovatsiya (yangiliklarni joriy qilish) bu yangilikni amalda qo'llashni anglatadi. Yaratilgan yangi mahsulot, yangi texnologiya yoki mehnatni tashkil etish va boshqarish borasida ishlab chiqilgan yangicha yondashuvlar amalda o'z ifodasini topsagina, bu yangiliklar innovatsiyalarga aylana oladi, demakki, barcha yangilik (innovatsiya) lar ham innovatsiya bo'la olmaydi. Birinchidan, ishlab chiqarishga joriy etilayotgan yoki bozorga olib chiqilayotgan barcha mahsulotlar, xizmatlar, jarayonlar yangi (yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan) bo'lishi lozim. Ikkinchidan, yaratilgan mahsulot ishlab chiqarish yoki shaxsiy iste'mol ehtiyojlarini qondira olishi va ayni paytda kiritilgan yangilik aniq bir tovar, xizmat yoki jarayonda o'z aksini topgan bo'lishi talab etiladi. Uchinchidan, yaratilgan mahsulot bozor talabiga mos kelishi, tijorat jihatdan o'zini oqlashi va pirovardida ishlab chiqaruvchilar talabini qondirish kerak. Innovatsion faoliyat deyilganda, g'oyalar (odatda ilmiy tadqiqot va ishlanmalar natijalari yoki boshqa ilmiy va texnologik yutuqlar)ni bozorga tatbiq etiladigan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotga aylantirish, amalda foydalanilayotgan texnologik jarayonlarni yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonlar bilan almashtirish va shuningdek, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishga yangicha yondashuv bilan bog'liq faoliyat tushuniladi. Mahsuldor innovatsiyalar texnologik jihatdan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotlarni joriy etishni o'z ichiga oladi. Texnologik jihatdan yangi mahsulot (radikal mahsuldor innovatsiya) – bu texnologik tavsiflari (funktional xususiyatlari, konstruktiv yechimlari, shuningdek, foydalanilgan materiallar va tarkibiy qismlar) yoki maqsadli ishlatilishi jihatidan ilgari ishlab chiqarilgan shu kabi mahsulotlardan tubdan yangi yoki sezilarli darajada farq qiluvchi mahsulotdir. Bunday innovatsiyalar mutlaqo yangi texnologiyalarga yoki yangi va mavjud texnologiyalardan amalda birgalikda foydalanishga asoslangan holda bo'lishi mumkin. Texnologik jihatdan takomillashtirilgan mahsulot– bu mavjud mahsulotga nisbatan sifat yoki qiymat ko'rsatkichlari bo'yicha bir necha marotaba samarali materiallar va qo'shimchalardan foydalanish hisobiga qisman yoki qator texnik tizimlari takomillashgan mahsulotdir. Jarayonli innovatsiyalar texnologik jihatdan yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari (usullari) ni ishlab chiqishni va joriy etishni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi innovatsiyalar ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishning yangi usullari, shuningdek, ilmiy tadqiqot va ishlanmalarning natijalari, yangi ishlab chiqarish asbob-uskunalaridan foydalanishga

asoslangan bo‘lishi mumkin. Ushbu innovatsiyalardan odatda korxonada ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida foydalaniladi. Tarixiy yondashuv asosida innovatsiyalar nazariyasining shakllanish bosqichlari 1-bosqich XIX asrning oxiri – XX asrning 40-yillari 2-bosqich XX asrning 40-70-yillari Innovatsiyalar nazariyasi rivojlanishining tarixiy bosqichlari va rivojlanish mantiqi borasidagi umumiy tasavvurlar bizga tahlilning keyingi bosqichiga – ya‘ni —Innovatsion iqtisodiyot kursi o‘quv qo‘llanmasida belgilangan maqsadlar nuqtayi nazaridan innovatsion rivojlanish nazariyalari va konsepsiyalarini maqsadli ravishda tadqiq etishga o‘tish imkonini beradi. Shunday qilib, o‘quv qo‘llanmaning har bir bo‘limi uchun eng muhim innovatsion nazariya va konsepsiyalarning yaxlitligi sifatida mos yondashuvlar ishlab chiqiladi. Tabiiyki, bu o‘rinda faqat asosiy konsepsiyalar keltirilgan xolos. —Innovatsion iqtisodiyot o‘quv kursini o‘rganish jarayonida har bir mavzuni chuqurroq o‘rganish uchun zarur bo‘lgan boshqa yondashuv va nazariyalardan ham keng foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.A. Tulaganov, X.X.Kamilov, M.M. Voxidov, A.A. Sulstonov. Zamonaviy qurilish materiallari, buyumlari va texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand. Zarafshon, 2015.
2. Qosimov E. Qurilish ashyolari. Oliy o‘quv yurtlarining magistrantlari uchun . - darslik. T.:«Mehnat».–2004.
3. Samig‘ov N.A., Samigova M.S. “Qurilish materiallari va buyumlari”. Toshkent. “Mehnat”, 2004.
4. Тулаганов А.А. и др. Нанотехнологии в производстве цемента и бетона. Ташкент, 2008.